

FERIA DE CIENCIAS

Proyecto:

Mundo animal

Escuela: Prefectura Naval Argentina N° 326

Grado: 2° A

Expositores:

-Baez, Brian Agustin

-Prestes, Nahomi

Turno: Mañana

Asesor: Rojas, Liliana

Año: 2024

Índice

Lista de alumnos.....	1
Resumen	2
Introducción.....	3
Desarrollo.....	4
Encuesta.....	6
Resultados obtenidos.....	7
Conclusión.....	11
Bibliografía	12
Agradecimiento.....	13

Lista de alumnos de 2 "A" 2024

1. Baez, Brian Agustin
2. Da Rocha, Yunior Natanael
3. Flores Cabaña, Alexis Emanuel
4. Gonzalez, Dominic Sebastian
5. Moreira, Isaias Benjamin
6. Ortellado, Renzo Thomas
7. Reyes Fernando Julian
8. Amarilla, Mia Keila
9. Baez, Jazmin Ailen
10. Cardozo, Xiomara Antonella
11. Estepa, Thalia Maribel
12. Gimenez, Victoria Abigail
13. Gonzalez, Mia Luana
14. Lopez, Silvia Azucena
15. Machado de Brun Perez, Charol
16. Machado, Keila Valentina
17. Meier, Mara Luana
18. Perez, Ivana
19. Prestes, Nahomi Julieta
20. Riveros Catalella Rubi

RESUMEN

Los alumnos de segundo grado, reconocieron a los animales como seres vivos. Luego, salieron al patio de la escuela a explorar y observar los animales del predio escolar.

Después, describieron los distintos animales que observaron, mencionaron sus características, cómo es su cobertura corporal, cómo se desplazan y dónde viven. También nombraron los animales que conocen y qué necesitan para vivir. Se realizó la lectura de un texto informativo sobre la clasificación de los animales según su hábitat: acuático, terrestre y aéreo.

A cada alumno se le designó un animal. Confeccionaron una lámina con las características del animal y expusieron en el salón.

Después de ver las características y la adaptación de los animales según su hábitat, los estudiantes mencionaron a sus mascotas y los cuidados que reciben. También mencionaron los numerosos casos que se presentaron en el establecimiento educativo de animales en situación de calle. Seguidamente se plantearon como situación problema “¿Hay muchos casos de abandono de animales?”

La hipótesis que se plantearon fue la siguiente: “Si conocemos las estadísticas de animales en situación de calle, lo que les pasa y las soluciones, lo que podemos hacer para evitarlo o reducirlo, entonces podremos mejorar sus vidas”.

Buscaron información en diferentes materiales bibliográficos como ser libros, revistas y copian la información recaudada en el cuaderno. En el salón se comparte los datos que recaudaron en la investigación.

Realizaron junto al docente una encuesta a 7° “A”, para recaudar información acerca de sus conocimientos sobre el abandono de mascotas. El resultado que se obtuvo es que el 77% de los encuestados no sabe sobre la esterilización y la mayoría no conoce las opciones que existen para erradicar la tenencia irresponsable de mascotas.

Después de la investigación y de la encuesta los alumnos llegaron a la conclusión de que los animales dependen de los seres humanos y la falta de conocimiento en la esterilización y los cuidados que deben tener, esto propicia el aumento de casos de abandono de mascotas.

INTRODUCCIÓN

Los alumnos de 2° A de la Escuela Prefectura Naval Argentina en el área de Ciencias Naturales en la Unidad N°2 del Plan Anual del corriente ciclo lectivo abordaron el tema “La diversidad de los animales” donde los estudiantes conocieron las características de los animales, su clasificación según el ambiente donde viven, desplazamiento y los cuidados que reciben sus mascotas.

Los estudiantes después de observar los reiterados casos que se presentaron en el establecimiento educativo de animales en situación de calle se plantearon como hipótesis “Si conocemos las estadísticas de animales en situación de calle, lo que les pasa y las soluciones, lo que podemos hacer para evitarlo o reducirlo, entonces podremos mejorar sus vidas”.

DESARROLLO

- Los alumnos salieron al patio de la escuela a explorar y observar los animales del predio escolar.
- Después de observar, describieron los animales plantas que observaron, mencionaron sus características. También nombraron los animales que conocen y qué necesitan para vivir.
- Observaron la siguiente imagen.

-Mencionaron los animales que necesitan agua para vivir, los que viven en la tierra que se encuentran en la imagen.

-Leyeron y analizaron la siguiente información:

Los animales de los **ambientes acuático** necesitan agua, pero presentan ciertas estructuras y mecanismos que les permiten conservarla por un tiempo en su cuerpo y de esta manera resolver sus necesidades vitales (alimentarse, reproducirse) en el ambiente acuático.

El avestruz, tigre y puma son animales que viven en la tierra. Su cuerpo está adaptado a las condiciones del **ambiente terrestre**.

Muchos animales que habitan en el **ambiente aeroterrestre** poseen alas, como el hornero, el murciélago. Pero no todos. El mono, por ejemplo, tiene una cola larga, y un dedo pulgar muy desarrollado que le permiten sostenerse y trasladarse de un árbol a otro.

-Dibujaron cinco animales terrestres y escribieron su nombre.

-Buscero en revistas, y otras fuentes bibliográficas imágenes de animales terrestres y lo pegaron en su cuaderno.

-Completaron el siguiente cuadro.

Escribe una X donde corresponda:

	Terrestres	Acuáticos	Aéreos

- A cada alumno se le designó un animal. Confeccionaron una lámina con las características del animal y expusieron en voz alta enfrente de sus compañeros en el salón.

-Realizaron la siguiente encuesta a 7° A.

N° de mascotas dentro del hogar	Tamaño			Edad	Raza	Sexo	
	G	M	P			H	M

ANTECEDENTES GENERALES

1. ¿Dedica tiempo al cuidado de su mascota?

- a. Diario.
- b. Una vez por semana.
- c. Una vez cada 15 días.
- d. Una vez al mes.

2. ¿Sabes sobre la esterilización de los animales? Si No

3. ¿Con que frecuencia desparasita usted a su mascota?

- a. 3 ó 4 veces en el año.
 - b. 1 ó 2 veces al año.
 - c. 1 vez al año.
 - d. 1 vez en la vida.
 - e. Nunca.
- ¿Por qué? _____

4. Usted ha vacunado su mascota contra la rabia Si No

¿Por qué? _____

5. ¿Con que frecuencia lleva usted a su mascota al medico veterinario?

- a. 3 o 4 veces en el año.
 - b. 1 o 2 veces al año.
 - c. Cuando sea necesario.
 - d. 1 vez al año.
 - e. 1 vez en la vida.
 - f. Nunca.
- ¿Por qué? _____

6. FECUNDIDAD

A Hembras

¿Como controla la fecundidad de su (s) perros (s)?

- a. Esterilización
- b. Anticonceptivos
- c. Encerrarla (no puede salir a la calle)
- d. No se controla

¿Por qué? _____

B. Machos Si No

a. ¿Esterilizaría a su macho?
¿Por qué? _____

7. ¿Considera grave el tema de los perros callejeros? Si No

¿Por qué? _____

8. ¿Usted alimenta a alguno de estos perros? Si No

¿Por qué? _____

9. ¿Qué propone para erradicar la tenencia irresponsable de mascotas?

10. ¿Qué ha hecho usted por solucionar la problemática?

OBSERVACIONES

Firma

Los resultados obtenidos:

¿DEDICA TIEMPO AL CUIDADO DE SU MASCOTA?

¿SABES SOBRE LA ESTERILIZACIÓN DE LOS ANIMALES?

¿CON QUÉ FRECUENCIA DESPARASITA SU MASCOTA?

¿HA VACUNADO SU MASCOTA CONTRA LA RABIA?

¿CON QUÉ FRECUENCIA LLEVA A SU MASCOTA AL VETERINARIO?

¿CÓMO CONTROLA LA FECUNDIDAD DE SU PERRO? HEMBRAS

¿ESTERILIZA SU MASCOTA MACHO?

CONCLUSIÓN

Después de la investigación y de la encuesta los alumnos llegaron a la conclusión de que los animales dependen de los seres humanos y la falta de conocimiento en la esterilización y los cuidados que deben tener, propicia el aumento de casos de abandono de mascotas.

El abordaje del problema de abandono es mucho y las mascotas no sufrirían, no serían atropellados, se evitaría un problema de salud, porque la mayoría de los perros en la calle están sin vacunas.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Núcleos de Aprendizaje Prioritario. Ciencias Naturales 2° Grado Nivel Primario.
- AA.VV. Nuevo Árbol Verde Limón. Buenos Aires. Kapelusz. 2017.
- AA.VV."El pollo Goyo Prácticas del Lenguaje 1". Buenos Aires Kapelusz.. 2022.

AGRADECIMIENTO

El Proyecto "Mundo animal" se llevó a cabo gracias al acompañamiento de los directivos, coordinadores de la Feria de Ciencias, docentes, padres y alumnos que estuvieron presentes en cada detalle del trabajo.

Se agradece especialmente a las familias de 2° A que aportaron su incondicional apoyo en la investigación, elaboración de carteles y souvenirs para que los estudiantes puedan presentar en tiempo y forma este gratificante proyecto.